

O'QUVCHILARNING MUSIQA SAVODXONLIGINI TARKIB TOPTIRISH YO'LLARI

Ibragimova Shaxnoza Baxodirovna

GulDU talabasi

Guliston. O'zbekiston.

Telefon: +998972191771

Ibragimova Nilufar Adxamovna

Ilmiy rahbar: k.o'q.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994730>

Hozirgi zamon ta'lim-tarbiya ishlarining asosiy maqsadi shaxsga o'z hayotida erkin tanlash imkoniyatini yaratib berish, to'g'rirog'i, erkin shaxsni shakllantirishdir. Ta'lim muassasalari o'qituvchi va murabbiylari oldida erkin fuqaroni yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish, huquqlarini yaxshi biladigan o'z kuchi va qobiliyatiga tayanadigan, yuz berayotgan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy jarayonlarga shaxsiy nuqtaiy nazarini bildira oladigan, shu bilan birga o'z manfaatini mamlakat va xalq manfaati bilan uyg'unlashtirib, kasb-hunar sirlarini mukammal egallagan mutaxassislarni tarbiyalab voyaga etkazish vazifasi turibdi.

Musiqiy savodxonlik barcha bilimlarni nazariy jixatdan birlashtiruvchi faoliyat sifatida muxim ahamiyatga ega. Dars, darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida qanday faoliyat (tinglash, ijro etish, musiqiy xarakterlar) tashkil etilmasin, muayyan mavzudagi musiqiy asar o'rganiladi va o'quvchilarda ularning o'ziga xos xususiyatlari, ya'ni, janri, shakli, tuzilishi, ijro uslubi borasida yangi tushunchalar xosil bo'ladi. Shu bois, musiqiy savodxonlik faqatgina nota yozuvlarini o'rganishdan iborat bo'lmay, balki o'quvchilarning umumiy musiqiy layoqatini tarkib toptiruvchi umumiy bilim, tushunchalar majmuasi (ijro an'analari va uslubi, xalq va bastakorlik musiqasi, ularning farqlari, milliy musiqaning o'ziga xos xususiyatlari, klassik musiqasi, nota savodi) ni tashkil etadi.

Shu qatorda musiqasi predmetining ham o'qitish kontseptsiyasi qabul qilinib, umumta'lim maktablarida musiqasi madaniyati darslari sifatini yanada yaxshilash vazifasi belgilab qo'yildi. Ushbu vazifalardan kelib chiqib biz, musiqasi madaniyati darsi faoliyatlaridan biri bo'lgan musiqasi savodi, ya'ni notani o'rganishning ayrim usullari haqida fikr yuritmoqchimiz. Ma'lumki, professional musiqasi san'atining quroli nota bo'lib, kuy va qo'shiqlar nota asosida ijro etiladi. Shu bois o'quvchini nota belgilari bilan tanishtirib borish musiqasi o'qituvchisining asosiy vazifalaridan biri sanaladi. Bu borada musiqasi o'qituvchisi katta bilim va tajriba hamda topqirlik mahoratiga ega bo'lishi va dars jarayonida bu borada turli metod va yo'llardan foydalanishi lozim. Bugungi kunda maktabning "Musiqasi

madaniyati” fani o’quvchilariga notani o’rgatishning turli usul va yo’llari mavjud. Notani o’rganishda tovushlar past-balandligini aniqlash uchun narvon pog’onalari, turli balandlikdagi to’g’ri chiziqlar, notaning cho’zimlarini o’zlashtirish uchun esa, tarvuz yoki olma mevalari, tarvuz yoki olmani turli bo’laklarga (butun, ikkiga, to’rtga va hokazo) bo’lib, ular bilan notalar cho’zimini qiyosiy tarzda o’rganish yo’llaridan foydalaniladi.

Musiqiy nazariy savodxonlikni oshirishda o’rganilgan notalarni qarab kuylash murakkab jarayondir. Bu kuylash jarayoni solfedjio deb ataladi. Solfedjio – italyanacha solfeggio – notalar, musiqa belgilari, gammalarni kuylash – eshituv malakasini yuksaltirish va notaga qarab ularni tez o’qishni o’rganish uchun o’tkaziladigan vokal mashqlardir. Solfedjio – musiqa asarlari va turli xil musiqiy mashqlarni notaga qarab, nota nomini aytib kuylash tariqasida olib borilishi mumkin. Solfedjio termini sol-fa nota nomlaridan olingan. U o’qituvchidan darslarni tizimli va izchil ravishda olib borishni talab qiladi. Agar o’quvchilar sinfdan-sinfga o’tayotganlarida notaga qarab kuylash malakalarini asta-sekin, oddiydan-murakkabga qarab olib borsalar yuqori sinflarga o’tganda ular o’rganiladigan qo’shiqlarni bemalol notaga qarab kuylay oladilar. Notaga qarab kuylash – solfedjio musiqa savodi bilan uzviy ravishda olib boriladi. Musiqa savodi notalar joylashuvi, uzunligi, sanalishi haqida o’rgatsa, solfedjio orqali notalarni amalda kuylab ko’rish imkoniyati bo’ladi. Shuning uchun musiqa savodi va solfedjio parallel tarzda olib boriladi.

Musiqa savodi faoliyati maktabdan boshlanadi. Musiqa savodi musiqa ta’limi tizimidagi muhim jarayon hisoblanadi. Shuning uchun o’qituvchi bolalarga zarur musiqiy-nazariy bilimlarni, ma’lumotlarni berishi kerak. Musiqa savodiga doir olib boriladigan ish asosan bolalarning musiqiy o’quvini o’stirish va nota yozuvlarini o’rganishdan iborat bo’libgina qolmay, balki o’quvchilarning umumiy musiqiy bilim saviyasini tarkib toptiruvchi umumiy bilim, tushunchalar majmuasini (ijrochiligi, xalq va bastakorlik musiqasi, ularning farqlari, milliy musiqaning mahalliy uslublari, mumtoz musiqa) tashkil etadi. Musiqa savodi o’quvchilarda musiqaga, uning ifoda vositalariga ongli munosabatni tarbiyalaydi, musiqaning asl mazmunini tushunib olishga yordam beradi, notaga qarab kuylash va ashula aytish malakalarini hosil qilish hamda garmonik qobiliyatni o’sishiga zamin yaratadi. Shu bilan birga ovozlarni aniq talaffuz qilishga va jamoa bo’lib qo’shiq aytish sifatini, samaradorligini oshirishga qulaylik tug’diradi. Maktabda musiqa savodini o’rganishda qo’yiladigan asosiy metodik talab — dars jarayonida olingan

musiqiy-nazariy bilimlarni boshqa faoliyatlarda – qo‘shiq aytish, musiqa tinglash va musiqa ritmik jo‘r bo‘lishda qo‘llay olishdan iborat. Har bir faoliyat bilan shug‘ullanganda o‘quvchilar kuylayotgan, jo‘r bo‘layotgan yoki tinglayotgan asarlarining kim tomondan yaratilganligi, qaysi ladda yozilganligi, asarning tempi, o‘lchovi, ritmi, shakli, dinamik belgilari, tonligi va hokazolarni qisman bo‘lsa ham aniqlashlari darkor. Mana shujarayonda musiqa savodi benazir ko‘makchidir. Musiqiy-nazariy bilimlar ancha sayoz va bir tizimga solinmagan bo‘lsa ham, o‘qituvchi imkoni boricha darslarni ko‘rgazmali qurollarda o‘qitishning zamonaviy texnik vositalardan foydalangan holda dars o‘tishi maqsadga muvofiqdir. Musiqa savodida musiqiy atamalar, an‘analar, templar(sur‘at), intervallar, alteratsiya belgilari, dinamik belgilar, musiqa ifodalovchi vositalari, oddiy musiqa shakllari va janrlari, major va minor ladi haqida tushuncha beriladi. Lekin bu tushunchalar oddiydan murakkabga qarab, iloji boricha tizimiylikka rioya qilib o‘rgatilsa ko‘zlangan maqsadga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullaeva Sh. Ibragimova Q. “Pedagogika nazariyasi” T., Talqin” 2008.
2. Yusupova. N. “Musiqa savodi , metodikasi va ritmika” T., 2010.

